

**GEOGRAFIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA AMALIY
MASHG'ULOTLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI HAQIDA**

Xolova Zulxumor Mustafoyevna

Toyirova Muhayyo Sayfiddinovna

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 26-maktabning geografiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543802>

Annotatsiya. Ushbu maqolada geografiya fanini o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlardan foydalanishning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: amaliy mashg'ulot, ilm-ma'rifat, geografiya fani, ilg'or tajribalar.

**О ВАЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о важности использования практических упражнений в процессе обучения географии.

Ключевые слова: практика, наука, география, передовой опыт.

**ABOUT THE IMPORTANCE OF USING PRACTICAL ACTIVITIES IN THE
PROCESS OF GEOGRAPHY TEACHING**

Abstract. This article provides information about the importance of using practical exercises in the process of teaching geography.

Key words: practical training, science, geography, best practices.

Fan va texnika jadal rivojlanib borayotgan hozirgi kunda dars jarayoni va ta'lim usullarida turli bilim mabalari bilan ishlashga alohida e'tibor berish ayni maqsadga muvofiqdir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. "O'zligimizni anglab, buyuk tariximizni yoshlarga tushuntirsak. Ilm-ma'rifatni rivojlantirsak, hech qachon kam bo'lmaymiz "deb aytganlaridek ta'lim sohasida boshqa sohalar, kabi izlanib o'z ustimizda ishlasak, o'quvchilarga allomalarimizni kimligini qilgan ishlarini va ularni avlodi ekanligimizni to'g'ri tushuntirsak, va ta'lim bilan tarbiyani birga olib borgan holda ilim bersak, avlod-ajdodlarimiz kabi yetuk insonlarni tarbiyalaymiz.

Jumladan bugungi kunda jahonda, yurtimizda bo'ladigan tabiiy jarayonlar sel, shamol, surulma, virusli kasalliklarni bilishimiz va imkon qadar o'zimizni himoya qilish va yordam ko'rsatish uchun, Tabiiy fanlarni chuqur va puxta o'zlashtirishimiz kerak, ayniqsa geografiya fanini masalan ovqatlanishimiz, yashashimiz, biz minadigan mashinalar, ekin ekadigan yerlar umuman turmush tarzimiz geografiya fani bilan bog'liq. Dastlab fani rivojlanishi va tarixiga qisqacha to'xtalsak geografiya yerni yozmoq, tasvirlamoq manolarni anglatadi. Yerning geografik qobig'i. uning sturuktura va dinamikasi, alohida komponentlarni hududlar bo'yicha o'zaro ta'siri va taqsimlanishini o'rganadigan fanlar majmuasi. Antik dunyo ga'rb olimlari Yer yuzasining manzarasini geografiya so'zi bilan ifodalaganlar.

Geografiya terminini dastlab Erotosefen mil.av.276-194 yillar yashab o'tgan va shu kitobni yozgan. O'rta osiyoda 9-10 asrlardan boshlab Geografiya so'zi ma'nosida "Surat arz", "yetti iqlimva " asarlarida qo'llangan. 19-asrda va 20-asr boshlarida O'zbek tilida geografiya arabcha talaffuz bilan "jug'rofiya"shaklida yozilgan. Keyinroq geografiya shakli rasmiy tus oldi.Hozirgi davirda geografiya fanlar sistemasini iborasini qo'llash ilmiy jihatdan to'g'riroq va hozirgi kunda geografiya tabiiy va iqtisodiy fanlar majmuasiga bo'linadi.

Maktab dargohlarida o'qitish jarayonida bosqichma bosqich oddiylikdan murakkablikka tomon o'quvchilarni zeriktirmasdan turli xil amaliy mashg'ulotlar bilan tushuntirsak fanga bo'lgan qiziqish ortadi, o'quvchilarni dunyo qarashi, fikirlashi Yer yuzasiga, tabiatga bo'lgan qarashi rivojlanadi va antiropogen ta'sirlar kamayadi aholi orasida ekologik ma'daniyat rivojlanadi. Bugungi kunda o'quvchiga darsda ortiqcha matriallar berish o'rniga imkon qadar yangi bilimlarni izlash va egallash yo'llarni o'rgatish. Bu jarayonda O'qituvchi va O'quvchi ortasidagi munosabat ta'limda muhim Jumladan dars jarayonida amaliy mashg'ulotlardan ko'proq foydalanish va darsni qiziqarli qilib o'tish, Sttera,tezkor globus, magnitli doska va hokazolar. yozuvsiz xaritada magnitli doskadan foydalanish, O'qituvchi magnitli yozuvsiz xaritadan doskada foydalansa, O'quvchilar o'z yozuvsiz xaritalariga belgilab borishlari xaritani o'rganishda katta samara beradi. Magnitli xarita uchun 1x1.5 mtrli yupqa oq qog'oz olinadi va unga xohlagan joy konturi tushiriladi masalan O'zbekistonni daryolari viloyatlar mayda bo'laklarga ajratilarashtiriladi. Yoki foydali qazima shartli belgilari okruklar ixtisoligiga binoan qoyib chiqish mumkin. Biz ko'rgazmali qurullardan foydalin dars o'tsak oquvchida qiziqish ortadi nutq va fikirlashi ortadi, geografiya fanida xarita bilan ishlash alohida kasb etadi bekorga aytishmaydi geografiyaning tili xarita deb,bu amaliy mashg'ulotlarda O'quvchilar xaritani oson o'zlashtirib oladilar.

Ma'lumki har qanday fan singari hozigi zamon geografiya ilmi ham vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga xizmat qilmog'i lozim darslarda aytib o'tganimizdek ko'rgazmali qurollar bilan o'tish yaxshi natija beradi shuning uchun biz ko'plab amaliy mashg'ulot darslarida yangicha ilg'or tajribarni sinab ko'rishimiz ommalashtirish va ko'rgazmali qurollarni ko'paytirishimiz kerak.

Yana o'quvchini fikirlashga undaydigan boshqotirmalar va krasvordlardan, pisa testlardan ham foydalansak bo'ladi tezkor fikirlash topqirlikni oshiradi. Yana shuni qo'shimcha qilib aytardimki, maktab darsliklarida viloyatlar tuman yoki shahar geografiyasini joriy qilishni, masalan jahon mamlakatlari boshqa manbalarda ham bor biz giografiyani avvalo o'z mahhalamizdan boshlashni xohlardik chunki biz Afrikada, Amerikada qanaqa joy nomlari tabiiy lanshaflari borligini bilamizu o'z hududimizni u qadar emas chunki ma'lumot kam agar yuqorida aytgan O'zbekiston Viloyat Shahar geografiyasi darsliklarni joriy qilsak ichki turizm ham rivojlanadi.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Wikipediya
- 2.Ekologiya va Tabiatni muhofaza qilish ma'ruzalar matni.
- 3.<http://www.ziyonet.uz>
4. <http://www.kitob.uz>
- 5.<http://www.geografiya.uz>
- 6.Geografiyani o'qitish metodikasi.